

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
SUT SANOATIDA QO'LLANILADIGAN SUT KISLOTALI
MIKROORGANIZMLAR TOZA KULTURASINI OLIISH USULLARI

Yulchiyeva M.Sh., Eshonqulova M.A., Sobirova M.B.

O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali

E-mail: maftunaeshonqulova112@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut sanoatida qo'llaniladigan sut kislotali mikroorganizmlar toza kulturasini olish va ularning fermentlangan sut mahsulotlarining sifatini oshirish, barqarorligini ta'minlash va organoleptik xususiyatlarini yaxshilash uchun zarurligi yoritilgan. Toza kulturani olish jarayoni mikroorganizmlarni ajratish, tozalash, identifikatsiya qilish va sanoat sharoitida ko'paytirishga asoslangan. Ushbu tadqiqotning maqsadi sut sanoatida foydalanish uchun sut kislotali mikroorganizmlarning toza kulturasini olinishi usullarini o'rganish va ularning samaradorligini tahlil qilish to'liq yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *Lactobacillales*, *Actinomyetota*, *Leuconostoc*, *Lactococcus*, organoleptic, identifikatsiya, fermentatsiya, selektiv, sekvenerlash.

Sut kislotali mikroorganizmlar (*Lactic Acid Bacteria*) sut sanoatining ajralmas qismi bo'lib, kislotali muhitga yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyat ularga tabiiy fermentatsiya jarayonida boshqa bakteriyalardan ustunlik qilish imkonini beradi, chunki ular organik kislotalarning hosil bo'lishi natijasida hosil bo'ladigan kislotali muhitga bardosh bera oladi [1]. Laboratoriyada LABni o'stirish uchun ishlatiladigan muhit odatda uglevod manbasini o'z ichiga oladi, chunki aksariyat turlari nafas olish qobiliyatiga ega emas. LAB katalaza-manfiy hisoblanadi va oziq-ovqat sanoatida eng muhim mikroorganizmlardan biridir [2]. Sut kislotasi bakteriyalari odatda *Lactobacillales* tartibiga mansub bo'lsa-da, *Bifidobacterium* (*Actinomyetota* bo'limi) jinsiga mansub bakteriyalar ham uglevod metabolizmining asosiy mahsuloti sifatida sut kislotasini ishlab chiqaradi [3]. LAB tarkibiga quyidagi asosiy jinslar kiradi: *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Lactococcus* va *Streptococcus*. Shuningdek, *Aerococcus*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Oenococcus*, *Sporolactobacillus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus* va *Weissella* ham ushbu guruhga tegishli. Barcha jinslar *Lactobacillales* tartibiga kiradi va *Bacillota* bo'limiga mansubdir. *Lactobacillales* - bu gram-musbat, kislotaga chidamli, odatda spor hosil qilmaydigan, anerob, tayoqcha (bacilli) yoki sferik (kokk) shakldagi bakteriyalar bo'lib, umumiy metabolik va fiziologik xususiyatlarga ega. Ushbu bakteriyalar ko'pincha chirigan o'simliklarda va sut mahsulotlarida uchraydi hamda uglevod fermentatsiyasining asosiy metabolik mahsuloti sifatida sut kislotasini ishlab

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

chiqaradi, bu ularga umumiy nom - sut kislotasi bakteriyalari (LAB) nomini beradi [4].

Ilmiy manbalar va amaliy tadqiqotlar sut kislotali mikroorganizmlarning toza kulturasini olinishi bo'yicha quyidagi usullar samarador hisoblandi:

- Mikrobiologik usullar – selektiv o'stirish muhitlaridan foydalanish va toza koloniyalarni ajratish.

- Molekulyar-biologik usullar – qPCR, 16S rRNA sekvenerlash orqali bakterial populyatsiyani aniqlash.

- Biokimyoviy usullar – fermentativ faoliyat, kislota ishlab chiqarish va proteolitik xususiyatlarini aniqlash [5].

Bu usullarni amalga oshirish uchun quyidagi jihozlar zarur hisoblanadi.

- Namuna manbalari: Xom sut va an'anaviy fermentlangan sut mahsulotlari.

- Laboratoriya asbob-uskunalari: Steril pipetlar, petri idishlar, inkubator, mikroskop, avtoklav va boshqa zarur asboblari.

- Reagentlar: Biokimyoviy testlar uchun reagentlar va molekulyar diagnostika uchun PCR reagentlari, primerlar kerak bo'ladi [6].

Shuningdek, optimal inkubatsiya sharoitlari – harorat, pH va inkubatsiya davomiyligi – aniqlanishi kerakligi ta'kidlanadi, chunki ular mikroorganizmlarning o'sish tezligini va metabolik faoliyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, sut kislotali mikroorganizmlarni izolyatsiya qilish va toza kulturasini olish uchun selektiv o'stirish muhitlari va molekulyar biologik metodlar kombinatsiyasi eng samarali usul hisoblandi. Fermentatsiya sharoitlarini optimallashtirish orqali starter kulturani sanoat sharoitida qo'llashning samaradorligi oshirishi aniqlandi. Identifikatsiya jarayonida biokimyoviy va genetik tahlillarni integratsiyalash mikroorganizmlar sifatini nazorat qilish imkoniyatini oshirishi va olingan toza kulturadan foydalangan holda barqaror, yuqori sifatli fermentlangan sut mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligi ushbu tezis orqali yaratib berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eiteman M. A., Ramalingam S. Microbial production of lactic acid //Biotechnology letters. – 2015. – T. 37. – C. 955-972.
2. H. Benninga: A History of Lactic Acid Making, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands (1990) pp. 1–61
3. Abdel-Rahman, M. A., Tashiro, Y., and Sonomoto, K. (2011). "Lactic acid production from lignocellulose-derived sugars using lactic acid bacteria: Overview and limits," J. Biotechnol.156(4), 286-301.
4. Komesu, A., Oliveira, J. A. R. d., Martins, L. H. d. S., Wolf Maciel, M. R., and Maciel Filho, R. (2017). "Lactic acid production to purification: A review," BioRes. 12(2). 4364-4383.